

DOI: 10.5281/zenodo.17966805

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS ADQUIRIDA ENTRE HOMENS E MULHERES NO ESTADO DE GOIÁS NOS ANOS DE 2020 A 2024

Natalia Fernandes de Souza¹; Maria Vitória Ramos Rodrigues¹; Carolline Barros Porto¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*, podendo ser dividida em estágios primário, secundário, latente e terciário. Por meio de pequenas fissuras a bactéria penetra na pele ou mucosas, o que pode afetar múltiplos órgãos, causando lesões cutâneas e mucosas sistêmicas. O reconhecimento das manifestações clínicas é essencial para o diagnóstico, mas as lesões podem se assemelhar a outras doenças, representando desafio ao sistema de saúde. **OBJETIVOS:** Analisar a distribuição dos casos de Sífilis adquirida entre homens e mulheres em Goiás nos anos de 2020 a 2024. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo. Os dados coletados foram da plataforma de Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) referentes aos casos de sífilis adquirida em Goiás no período de 2020 a 2024. Foram analisadas as variáveis sexo, idade, ano de notificação, raça e escolaridade por meio de frequências absolutas e percentuais. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre 2020 e 2024, foram notificados 25.238 casos de sífilis adquirida em Goiás, sendo 16.954 homens (67,2%) e 8.284 (32,8%) mulheres. O maior número de casos ocorreu em 2023, com 8.333 (33,0%) notificações. A faixa etária mais acometida foi de 20 a 39 anos, correspondendo a 16.041 casos, sendo 11.500 (71,7%) em mulheres e 4.541 (28,3%) em homens. Quanto à raça, predominou a categoria parda em ambos os sexos. Em relação à escolaridade, a maior frequência ocorreu em indivíduos com ensino médio completo, somando 7.283 casos, sendo 5.003 em homens (29,5%) e 2.280 em mulheres (27,5%). Os resultados mostram maior prevalência em homens e mulheres de 20 a 39 anos com predominância de indivíduos pardos e com ensino médio completo. Essa diferença está relacionada a fatores comportamentais, como menor adesão dos homens às medidas preventivas e à testagem regular, além de maior procura das mulheres pelos serviços de saúde em razão do acompanhamento ginecológico. **CONCLUSÃO:** Portanto, é necessário fortalecer ações de prevenção e controle da IST para ambos os sexos, com incentivo contínuo a atividades educativas que promovam o uso de preservativos e a testagem regular. Além disso, é fundamental ampliar a oferta de testes rápidos na rede pública, garantir a capacitação permanente dos profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e assegurar o acompanhamento e tratamento dos parceiros sexuais, visando interromper a cadeia de transmissão da sífilis.

Descritores: Doenças sexualmente transmissíveis; População adulta; Saúde pública.